
ESTUDO DE UM CASO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE NO SEXO FEMININO: ASPECTOS MOTORES, EMOCIONAIS E SOCIAIS

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 15/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8043732

Letícia Marques de Queiroz

Mariana Freitas Feitosa

RESUMO

A espondilite anquilosante afeta cerca de 0,1% a 1,4 % da população é uma doença de etiologia desconhecida, mas sabe-se que afeta-se mais homens do que as mulheres (SANTOS et al.,2022). A espondilite anquilosante apresenta característica inflamatória, crônica, progressiva assimétrica auto imune acomete as articulações sacroilíacas, a coluna vertebral em graus variáveis e em menor extensão as articulações periféricas, causando a eventual fusão das articulações axiais envolvidas (Chiarello et al., 2015). Pode estar associada com alto grau de limitações funcionais e uma redução da qualidade de vida dos pacientes que são diagnosticados com essa doença. (FERREIRA et al., 2008). Atualmente a causa dessa doença é desconhecida, porém estudos relatam predisposição genética e familiar associada à HLA-B27 (CARDOSO et al., 2010).

O HLA-B27 um antígeno leucocitário humano, está associado a desordens autoimunes; a presença dos alelos que codificam este antígeno, está diretamente associada com o surgimento das espondiloartrites, dentre elas estão a espondilite anquilosante, artrite psoriásica artrite reativa e artrite associada à doença inflamatória intestinal. Ocorrendo alterações inflamatórias traumáticas e degenerativas, podendo levar a redução de flexibilidade da coluna vertebral e sacro ilíaca (LEITE et al., 2018). Este estudo relata o caso de uma paciente do sexo feminino, maior de 18 anos que apresentou o diagnóstico de Espondilite Anquilosante em 2020, para o relato do caso foi utilizado exames de imagem, laudos, exames laboratoriais e também foi realizada no Centro de Atendimento Comunitário do CEUB (CAC) Asa Sul DF, a avaliação postural e a avaliação de dor através da Escala Visual analógica de dor (EVA). Conclusão: Conclui-se que a fisioterapia, a atividade física e os exercícios aquáticos associados a terapia medicamentosa trazem uma qualidade de vida expressiva para a paciente, onde seu trabalho e suas atividades de vida diária não têm sido afetadas, apesar do diagnóstico de EA.

Palavras-Chave: Espondilite Anquilosante; aspectos motores, emocionais e sociais.

Abstract

Ankylosing spondylitis affects about 0.1% to 1.4% of the population and is a disease of unknown etiology, but it is known that it affects more men than women (SANTOS et al., 2022). Ankylosing spondylitis has an inflammatory, chronic, progressive asymmetric autoimmune characteristic and affects the sacroiliac joints, the spine in varying degrees and, to a lesser extent, the peripheral joints, causing eventual fusion of the axial joints involved (Chiarello et al., 2015). It may be associated with a high degree of functional limitations and a reduction in the quality of life of patients who are diagnosed with this disease. (FERREIRA et al., 2008). Currently the cause of this disease is unknown, but studies report genetic and familial predisposition associated with HLA-B27 (CARDOSO et al., 2010).

HLA-B27, a human leukocyte antigen, is associated with autoimmune disorders; the presence of alleles that encode this antigen is directly associated with the onset of spondyloarthritis, among which are ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, reactive arthritis and arthritis associated with inflammatory bowel disease. Occurring traumatic and degenerative inflammatory changes, which may lead to reduced flexibility of the spine and sacroiliac spine (LEITE et al., 2018). This study reports the case of a female patient, over 18 years old, who was diagnosed with ankylosing spondylitis in 2020. CEUB (CAC) Asa Sul DF, postural assessment and pain assessment using the Visual Analog Pain Scale (VAS). Conclusion: It is concluded that physiotherapy, physical activity and aquatic exercises associated with drug therapy bring an expressive quality of life to the patient, where her work and activities of daily living have not been affected, despite the diagnosis of AS.

Key words: Ankylosing Spondylitis; motor, emotional and social aspects.

Introdução

Estima-se que a espondilite anquilosante afeta cerca de 0,1% a 1,4% da população. Embora seja uma doença de etiologia desconhecida, sabe-se que homens são mais atingidos do que mulheres (SANTOS et al.,2022).

É uma doença de característica inflamatória, crônica, progressiva, assimétrica, autoimune, que acomete as articulações sacroilíacas, a coluna vertebral em graus variáveis e, em menor extensão, as articulações periféricas, causando a eventual fusão das articulações axiais envolvidas (Chiarello et al., 2015).

Pode também estar associada com um alto grau de limitação funcional e uma redução da qualidade de vida dos pacientes diagnosticados com essa doença. (FERREIRA et al., 2008) Sua história clínica é caracterizada por rigidez lombo sacral, dor e geralmente está associada a artrite periférica. Atualmente a causa exata da doença é desconhecida, porém estudos relatam predisposição genética e familiar associada à HLA-B27 (CARDOSO et al., 2010).

O HLA-B27 um antígeno leucocitário humano, que está associado a desordens autoimunes; a presença dos alelos que codificam este antígeno, está diretamente associada com o surgimento das espondiloartrites, dentre elas estão a espondilite anquilosante, artrite psoriásica artrite reativa e artrite associada à doença inflamatória intestinal. Ocorrem alterações inflamatórias, traumáticas e degenerativas, podendo assim levar à redução da flexibilidade da coluna, ocorrendo a perda completa da mobilidade da coluna vertebral e sacroilíaca. (LEITE et al., 2018).

É necessário compreender os efeitos da doença, associando-os ao perfil epidemiológico. Desta forma, pode-se apurar quais os impactos do tratamento e forma de progressão, verificando a disponibilidade e acessibilidade dos recursos oferecidos para o público. Já que é uma doença de etiologia desconhecida, sua distribuição mundial, possui uma prevalência que varia entre 0,1% e 1,4%, acomete indivíduos caucasianos, durante a terceira década de

vida e de baixo nível sócio econômico; em relação ao sexo, atinge três vezes mais homens do que em mulheres (LEITE et al., 2018).

O distúrbio do sono acomete a maioria dos pacientes com espondilite anquilosante (EA), tendo um aspecto multifatorial. A insônia é uma alteração, que tem como característica dificuldade em iniciar ou manter o sono, presença de um sono não reparador, ou seja, relacionada a qualidade do sono, resultando em sintomas físicos e emocionais diários que irão interferir diretamente no desempenho social e cognitivo. Porém na prática clínica, a maioria dos pacientes não relatam que têm dificuldade com o sono, só depois de um questionamento eles informam as alterações, tendo queixas diurnas e noturnas relacionadas (ASEVEDO et al., 2022).

O tratamento farmacológico objetiva a redução do quadro inflamatório (BRASIL et al., 2018), devendo ser associados ao recurso nutricional como forma de ter seus efeitos potencializados e de minimizar as consequências extra esqueléticas da doença (ARAÚJO, 2017), enquanto a fisioterapia contribui para a atenuação dos efeitos progressivos da EA (ARAÚJO et al., 2015).

Associando com os fármacos a fisioterapia contribui para a melhora da qualidade de vida e saúde dos pacientes diagnosticados com essa doença, sendo assim este estudo tem como objetivo relatar um caso de uma paciente que apresenta o diagnóstico de EA e fez o tratamento de fisioterapia, e atualmente pratica atividade física.

Relato de caso

Paciente de 42 anos, sexo feminino, policial, branca natural do Estado do Rio de Janeiro, relatava muito antes de 2017 fortes dores de caráter inflamatório em região da coluna cervical, torácica e lombar, sem queixas de outros sintomas. Com histórico de dor lombar à direita, progressiva, limitante, principalmente noturna, rigidez matinal

maior que uma hora, relata que a rigidez melhorava ao movimento e sem melhora ao repouso, além de dor em articulações de quadril e joelho. Não apresenta alterações dermatológicas, ou oculares, não apresenta outros casos de EA na família, nega tabagismo e etilismo. Procurou vários atendimentos clínicos na especialidade de ortopedia, sem obter êxito no diagnóstico quando em 2019/2020 em um dos atendimentos teve a indicação de consulta de uma reumatologista, o qual suspeitou de EA, este por sua vez solicitou exames de análises clínicas e exames de imagens. Como resultados dos exames solicitados a paciente apresentou alterações na ressonância de tórax, nas articulações sacroilíacas assim como alterações dos marcadores reumatológicos e inflamatórios positivos, seu diagnóstico foi datado em 17/05/2020.

Logo após o diagnóstico a paciente iniciou tratamento imunobiológico imediatamente, com Adalimumabe 40 mg, e acompanhamento médico periódico a cada 3 meses, esse tratamento durou de junho de 2020 a março de 2022, com remissão considerável dos sintomas, porém a paciente relatou alguns efeitos colaterais tardios como: vermelhidão, comichão e inchaço no local da injeção. Assim, a medicação foi alterada em março de 2022, para Secuquinumabe 300mg forma injetável, aplicada em Clínica a cada 28 dias e até o mês de maio de 2023 quando foi feita a última entrevista com a paciente para este estudo ela seguia sem queixa de dor ou efeito colateral. Para este estudo foram achados os seguintes dados:

Bruno Leitão - REUMATOLOGIA

CRM RR 813

TÍTULO DE ESPECIALISTA - RQE 461

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA

CLÍNICA HARMONY- Espaço saúde

Paciente: Danielle Marques de Q. Santos Gama.

Idade: 39 anos.

Laudo Médico

A paciente supracitada é portadora de Espondiloartrite (Espondilite anquilosante) com HLA B27 reagente, Sacroileíte e entesite. Apresenta quadro clínico com aproximadamente de dez anos porém com definição diagnóstica há seis meses. Apresenta refratariedade ao uso de Metotrexate, AINEs e Corticosteroide. Necessita iniciar Adalimumabe 40 mg SC a cada quinze dias. O não uso desta medicação causara incapacidade física e queda da qualidade de vida. Uso por tempo indeterminado. **ASDAS: 3,87 e BASDAI: 7,6.** Em seguimento com a Reumatologia.

CID 10: M45.

Bruno Leitão da Silva
Título em Reumatologia
CRM/RR 813

22/05/20

Avenida Getúlio Vargas 5272 – Centro Boa Vista RR
Fones (95) 3224-3579 -- 3624-3174 -- 991504878

Figura 1: Laudo de Espondilite anquilosante.

Rua Alfredo Cruz, 719
Telefax: (95) 3623-4499
CEP: 69301140 Boa Vista - RR
CNPJ: 0404956000197 CNES: 3131548
Site: www.hemolabrr.com.br

Nome: DANIELLE MARQUES DE Q SANTOS	Sexo: F Idade: 38 A 9 M
RG: 1976697 CPF: 71188789104	Protocolo: 24568660
Solicitante: Dr(a). PATRICK RABELO JOSE	Data: 14/10/2019 08:23
Convênio: GEAP	Emissão: 18/10/2019 18:33
Local de Atendimento: Hemolab Unidade Central	

Bancada: **IMUNOLOGIA I****Exames:****Valores de Referência****FATOR REUMATOIDE**

Material: **SORO** Data da Coleta: 14/10/2019 8:23
Método: AGLUTINAÇÃO EM PARTICULAS DE LATEX

Resultado: Reagente 32 UI/mL Inferior a 8 UI/mL

Uma titulação FR inferior a 8 UI/mL não descarta artrite reumatóide; 20 a 25% dos pacientes com artrite reumatóide não apresentam titulações FR reativas, e o FR propriamente dito não é reativo até os 6 meses após a instalação da doença ativa. A repetição do teste às vezes é útil. Todavia, a correlação entre FR e artrite reumatóide é inconclusiva, e um diagnóstico positivo sempre necessita de correlação com o estado clínico.

Resultado(s) Aprovado(s) e Liberado(s) Eletronicamente por Dra. Rosana Reis dos S Silva - CRF 704

Cód. Laudo: 35625988
Senha: RCMLLFN85

Jandira Freitas M Negreiros
RT. Dra. Jandira Freitas M Negreiros
CRF-RR 16
Diretora Técnica

Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, etc.
Somente seu médico tem condições de interpretar corretamente estes exames.

Figura 2: FR (Fator Reumatoide) reagente de 32 UI/ml, a titulação de referência é inferior de 8 UI/ ml. O HLA B27, resultado de Positivo.

Em 2019 a paciente foi submetida a exame físico e foi evidenciado no teste Schober maior elasticidade da coluna; além disso, apresentou hipermobilidade articular, momento em que foram solicitados exames de Ressonância Magnética (RNM).

Os exames de imagem mostraram alterações compatíveis com sacroileíte bilateral crônica, evidenciando sintomas da EA, nas articulações sacro-ilíacas foi evidenciado discreta alteração de sinal nas faces sacral e ilíaca bilateralmente e simétricas, associado a redução do espaço articular. Formação cística na escavação pélvica, exame administrado por meio de contraste endovenoso. A RNM do quadril direito demonstrou tendinopatia e peritendinite insercional do glúteo mínimo e porção anterior do glúteo médio, edema na projeção da Bursa trocantérica, obliteração/edema da gordura situada entre o trato iliotibial e a faceta lateral do trocanter maior femoral por atrito/fricção.

Nome: **DANIELLE MARQUES DE QUEIROZ SANTOS** Cód. Pac.: 49895
 Data: 30/09/2019 Idade: 38A Procedência: ELETIVO
 Médico Solicitante: BRUNO RIBEIRO DANTAS

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO QUADRIL DIREITO

Protocolo

- Foram realizadas seqüências FSE, com cortes multiplanares de 4 mm de espessura.
- Administrado o meio de contraste paramagnético por via intravenosa.

Indicação clínica:

- Dor.

Relatório:

- Morfologia normal da transição cabeça / colo femoral.
- Estruturas ligamentares intrínsecas e extrínsecas do quadril preservadas.
- Não há sinais de rotura do lábio acetabular.
- Não há erosões condrais/subcondrais ou derrame intra-articular significativo no quadril.
- Tendinopatia e peritendinite insercional do glúteo mínimo e porção anterior do glúteo médio.
- Demais estruturas musculotendíneas com morfologia e sinal normais.
- Edema na projeção da bursa trocântérica.
- Obliteração/edema da gordura situada entre o trato iliotibial e a faceta lateral do trocânter maior femoral por atrito/fricção.
- Feixes neurovasculares sem alterações detectáveis pelo método.

 Dr. Mauricio Tessariol Hachi CRM 58719

Dr. Juliano Medeiros, RQE: 443
 Responsável Técnico

Nota: As informações contidas neste resultado representam a impressão diagnóstica através da interpretação realizada pelo médico radiologista do exame atual. Este laudo não deve ser considerado como absoluto e definitivo, já que as patologias são evolutivas e a identificação da mesma pode se modificar de acordo com a história natural da doença ou investigação mais profunda.

Rua José Coelho, 38 - Centro - CEP: 69.301-300 - Boa Vista - RR
 Responsável Técnico: Dr. Juliano Medeiros Lima - RQE: 443/RR
 Fone: 65 3198-3200 / 3198-3208 - E-mail: adm@neuroscan.com.br

Figura 3: Laudo da Ressonância Nuclear Magnética

Figura 4: Ressonância Nuclear Magnética – Quadril Direito

Figura 5: Ressonância Nuclear Magnética com contraste – Quadril Direito

Houve acompanhamento no decorrer dos anos, já que o diagnóstico ocorreu no ano de 2020, a paciente nos apresentou um exame de RNM do ano de 2021.

As imagens foram realizadas antes e após administração endovenosa de contraste, e a análise contínua em controle das irregularidades, evidenciando que a paciente não apresenta quadro recorrente de atividade inflamatória.

Ressonância Magnética | Mamografia Digital | Ecografia | Ecografia com Doppler
Densitometria Óssea | Punção guiada por US

RESSONÂNCIA

Paciente: **DANIELLE MARQUES DE QUEIROZ SANTOS GAMA**
 Data Nasc.: 22/12/1980 CPF: 71188789104 RG:
 Data: 21/01/2021 Exame: 187562

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS

Parâmetros Técnicos:

As imagens foram adquiridas em diferentes planos e diversas sequências, antes e após a administração endovenosa de contraste paramagnético.

Análise:

Não há sinais de derrame intra-articular.
 Observamos discreta redução do espaço articular sacroilíaco, bilateralmente, predominantemente em seus aspectos anteriores, havendo discreta irregularidade do osso subcondral sem contudo observarmos áreas de edema nem de realce anômalo pelo meio de contraste paramagnético.
 Demais estruturas ósseas de morfologia e intensidade de sinal normais.
 Não há evidências de fraturas nem de necrose avascular.
 Planos mioadiposos íntegros.

Conclusão:

- Discreta redução dos espaços articulares sacroilíacos sem evidências de lesão inflamatória em atividade.

Dr. Paulo Sérgio Botelho
Médico Radiologista
CRM:7692/DF

Assinado digitalmente por: PAULO SERGIO BOTELHO-31137105100 em 25/01/2021 10:31:14-03:00
 Cert.: 05AF03D54F4823AEF2C2507888B8C5C6353E2C3A. Cód. de validação: 5fY55f+mXgJM3EzFuhXZSOeNrY=

SHC/SW CHSW Centro Clínico Sudoeste Bloco 3/4/5 Salas 104 e 106 Térreo CEP 70680-400 Brasília-DF
 Tels: (61) 3361- 2169 | 3361- 4067 | 9 9907- 8085 | Fax: 3234 -1677
 Responsável Técnico: Dr. Paulo Sérgio Botelho - CRM 7692/DF PROCON/DF: 151

Figura 8: Ressonância de quadril para acompanhamento do quadro

Avaliação postural: Realizada com a paciente ao vivo e a captura de imagens em março de 2023.

Figura 9: Avaliação Postural Anterior

Achados: Rotação da cabeça, assimetria da altura dos ombros e clavículas, protusão de ombros, desvio da linha alba, elevação do quadril esquerdo, halux com leve adução.

Figura 10: Avaliação lateral

Retração da cabeça, hipercifose torácica, protrusão dos ombros, lordose lombar, pé plano.

Figura 11: Avaliação posterior

Protrusão dos ombros, assimetria na altura das escápulas, pequeno desvio lateral da coluna lombar/torácica, varo de joelhos, e pé pronado.

Figura 12: Escala EVA – Durante a avaliação a paciente não apresentou dor.

Durante a avaliação fisioterapêutica a paciente relatou que possui bons hábitos de vida, alimentação saudável e que além da orientação fisioterapêutica e da fisioterapia convencional também faz tratamento com terapia aquática e pratica atividade física regularmente com exercícios aeróbicos e musculação.

Discussão

A espondilite anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente as articulações sacroilíacas e a coluna vertebral. Tradicionalmente, a EA tem sido considerada mais prevalente em homens, porém, estudos recentes mostram que mulheres também são acometidas à doença. Ela faz parte do grupo de doenças que são classificadas como espondiloartropatias, devido a associação com a positividade do HLA-B27, que se mostrou positivo na paciente deste estudo. As espondiloartrites apresentam etiopatogenia pouco

conhecida, os dados epidemiológicos informam que, tem início na segunda a terceira década de vida, acomete mais indivíduos do sexo masculino, caucasianos e com presença de HLAB27.

O presente estudo de caso apresenta a qualidade de vida de uma paciente com EA, com análise da prática de exercícios físicos relacionados com aspectos motores, emocionais e sociais, e os benefícios dessa modalidade terapêutica e suas repercussões ao nível das capacidades e aptidões na vida da paciente. Destacamos a prática dos exercícios físicos, como terapêutica nesse caso apresentado, o que vai de encontro a estudos e pesquisas realizados constantemente a respeito do tema, e que realmente demonstra uma preocupação por parte dos próprios pacientes em tentar minimizar os sintomas e reduzir a evolução progressiva que caracteriza a Espondilite Anquilosante.

A paciente em destaque, realiza além da musculação, a hidroterapia, que demonstra contribuir para o aumento da funcionalidade segundo o estudo de Altan et al. 2006, e diminuição da dor e melhoria da percepção global da saúde (Van Tubergen, 2006) também possui papel importante na reversão do quadro inicial da doença (Antunes e al., 2005). A frase de Rocha (2002, p. 67), enfatizando a qualidade de vida e a ligação com a saúde dos pacientes com Espondilite Anquilosante, referindo diretamente na paciente deste estudo de caso: “ (...) a qualidade de vida de uma pessoa com EA está baseada na percepção da malha de consequências da doença nos seguintes aspectos: sintomas, aptidão física, capacidade de trabalho, funções e interações psicossociais, efeitos colaterais indesejáveis da medicação e custos biológicos e financeiros diretos e indiretos. ” A EA em mulheres apresenta características clínicas semelhantes às observadas em homens, como dor lombar crônica, limitação matinal e limitação da mobilidade da coluna vertebral. Além disso, as mulheres podem experimentar sintomas extra articulares, como inflamação ocular, doença inflamatória intestinal e envolvimento de outras articulações periféricas. No caso apresentado a paciente está isenta dessas complicações. O diagnóstico de Espondilite

Anquilosante no sexo feminino geralmente acontece tardiamente se comparado, ao início dos sintomas e numa idade superior em indivíduos do sexo masculino no momento do diagnóstico. Mesmo que a iniciação de dor seja relativa, a doença se apresenta de maneira mais amena em mulheres. Esse estudo relata a diferença da expressão clínica, incluindo a frequência das manifestações extra articulares, e a escolha da terapia medicamentosa utilizada em pacientes com EA entre outros fatores que possam contribuir para a melhora na qualidade de vida da paciente.

Dentro da sintomatologia, a dorsalgia geralmente é a principal queixa de ambos os sexos, destacando-se ainda nas mulheres cervicalgia, dor nos joelhos e quadril, sendo a dor no pescoço a queixa mais relevante nas mulheres depois da dorsalgia. Nosso estudo de caso relata que a paciente em raros momentos se queixou exatamente desses sintomas iniciais. Alguns critérios enfatizam a clínica de dor lombar inflamatória com mais de três meses de evolução em indivíduos com menos de 45 anos, associado ao diagnóstico de sacroileíte por imagem e a presença de HLA-B27 ou a presença de outra manifestação característica da EA (artrite, entesite, uveíte, dactilite, doenças inflamatórias intestinais, PCR elevada e história familiar de EA).

Alguns critérios para mensuração da atividade inflamatória são descritos por PCR E VHS8. O exame de imagem é utilizado principalmente para o diagnóstico precoce das espondiloartropatias, apesar da baixa sensibilidade na detecção precoce de anormalidades no estágio inicial da doença, a radiografia ainda é o método de imagem mais utilizado na prática clínica; os achados de sacroileíte costumam aparecer após três a sete anos do início da sintomatologia.

A Tomografia Computadorizada é mais sensível na detecção precoce de redução do espaço articular e pequenas erosões ósseas, porém não há diferença diagnóstica na avaliação da EA, quando comparada com a radiografia. Já

a Ressonância magnética tem capacidade maior de detectar alterações agudas e crônicas, além de verificar a anquilose óssea, representada por hipossinal em articulações sacroilíacas. A entesite é bastante característica da EA. Durante a investigação clínica a paciente apresentou quadro de hipermobilidade articular, é caracterizada pelo aumento assintomático da amplitude de movimento realizado pelas articulações.

No que diz respeito ao tratamento, com os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) ainda são considerados a primeira linha de tratamento no manejo da EA. Esses medicamentos são eficazes no controle de sintomas como dor e rigidez, além de ajudar a manter a mobilidade em muitos pacientes. No estudo em questão, a frequência de uso de AINEs na paciente supracitada, tem um ganho expressivo de benefícios, tanto em aspectos motores, emocionais e sociais. É importante ressaltar que, apesar da eficácia dos AINEs, cada paciente pode responder de forma diferente ao tratamento. Portanto, é fundamental que o plano terapêutico seja individualizado e considerado em conjunto com outros aspectos do cuidado, como a prática de exercícios físicos e suporte emocional e social.

Conclusão

A espondilite anquilosante implica em uma das doenças com mais complicações psico-familiares e socioprofissionais, ela influencia no absentismo laboral e limitações precoces. Trabalhar para que o paciente saiba que sua disposição para se exercitar, mesmo que nula, será imprescindível para conseguir uma redução significativa da dor e melhorias substanciais na qualidade de vida e a execução de outras atividades. A bibliografia destaca que os recursos fisioterapêuticos têm sido eficazes na melhoria dos sinais e sintomas dos pacientes com espondiloartropatias, incluindo a espondilite anquilosante (EA). A disciplina de academia, com treinos de musculação e terapia aquática tem sido amplamente eficaz como uma opção terapêutica inquestionável para

essas condições patológicas. De acordo com os resultados deste estudo de caso, observou-se uma melhora estatisticamente significativa no quadro álgico (dor), associados à medicação e suas atividades. Essa melhora na dor é de grande importância, pois contribui para a qualidade de vida da paciente.

Em relação à flexibilidade, os ganhos são considerados expressivos, relevantes com importância clínica. Isso sugere que a paciente com sua rotina diária de atividades está adquirindo benefícios na mobilidade e na flexibilidade articular. Assim, com base nos relatos e acompanhamentos, pode-se concluir que a paciente tem em seu tratamento, demonstrando melhorias no quadro álgico e tendo um impacto positivo na qualidade de vida. É importante ressaltar que cada caso é único, e o tratamento fisioterapêutico deve ser adaptado individualmente, levando em consideração as necessidades e características de cada paciente. Com relação à força muscular a paciente destaca que houve diferenças com os exercícios e a terapia aquática apresentando alteração de força, positivamente. Através do relato, pode-se destacar que a terapia aquática associada aos exercícios de alongamento, mobilização passiva da coluna lombar, exercícios de fortalecimento, trouxeram benefícios a paciente aqui estudada.

Referência Bibliográfica

AYDINA, Elif; BAYRAKTAR, Kevser; TURAN, Yasemin; OMURLU, Imran; TASTABAN, Engin; SENDUR, Omer Faruk. Qualidade do sono em pacientes com espondilite anquilosante. Revista Brasileira de Reumatologia, [s. l.], 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbr/a/bg5whqcnHJVhYD6WrKRzQfH/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 28 set. 2022.

AZEVEDO, Valderilio Feijó; PAIVA, Eduardo dos Santos; FELIPPE, Lúcio Ricardo Hiurko; MOREIRA, Ranieri Amorim. Concomitância de fibromialgia em pacientes com espondilite anquilosante. Revista Brasileira de Reumatologia, [s.

I.], 11 nov. 2010. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-571662>>. Acesso em: 28 set. 2022.

BRAGA, Carolina Almeida; MURGEIRO, Karlla; AZEVEDO, Marcus Vinicius; ARTIOLI, Dérick Patrick. Tratamento Fisioterapêutico em Espondilite Anquilosante: Uma Revisão Sistemática. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, [s.l.], 29 out. 2015. Disponível em: <<http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/>>. Acesso em: 28 set. 2022.

DOS SANTOS, Marcus Asevedo; DE SOUZA, Andreza Rozendo; MENDONÇA, Marcos Antonio. Insônia em uma paciente com espondilite anquilosante: RELATO DE CASO. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 8, ed. 8, 31 ago. 2022. DOI org/10.51891/rease.v8i8.6455. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/6455>>. Acesso em: 28 set. 2022.

FERRAZ, Rosana Paula Cruz (org). Saúde Pública no Século XXI uma Abordagem Sobre a Fisioterapia. 1. ed. Triunfo- PE: Omnis Scientia, 2020. 74 p. v. 1. Acesso em: 28 set. 2022.

LEITE, Bárbara Cristina dos Santos Ribeiro; JUNIOR, Luilson Geraldo Coelho; CABROBÓ, Bárbara Keroleny Viana; DE FIGUEIREDO, Estevão Tavares; OLIVEIRA, Hosana Vidica. Espondilite anquilosante no sexo feminino associado à hiper mobilidade articular e HLA-B27 negativo: relato de caso. Revista Medicina, São Paulo, jul.-ago 2018. DOI <http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v97i4p433437>. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/117691>>. Acesso em: 28 set.2022.

LIMA, Paula Rafaela dos Santos. Efeitos da HIDROCINESIOTERAPIA NA ESPONDILITE ANQUILOSANTE: Um estudo de caso. 2018. Monografia (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário Leão Sampaio Curso de Bacharelado em Fisioterapia, Juazeiro do Norte, 2018a. Disponível

em: <<https://unileao.edu.br/repositoriobibli/tcc/PAULA%20RAFAELA%20DOS%20SANTOS%20LIMA.pdf>>. Acesso em: 28 set. 2022.

ROCHA, F. (2002). Espondilite Anquilosante – os factos. Alcabideche, direção da ANEA.

ROCHA, F. (2002). Manual da Espondilite Anquilosante. Lisboa, Secretariado Nacional para a reabilitação e integração das pessoas com deficiência.

RODRIGUES, Ana Cunha; MARQUES, Joana Cristóvão; REIS, Marina; GÓIS, Mário; SOUSA, Helena; NOLASCO, Fernando. Doença Renal na Espondilite Anquilosante: uma série de casos e revisão da literatura. Revista Brasileira de Nefrologia,

Portugal, v. 44, ed. 3, 27 maio de 2022. DOI <https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN2022-0008>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbn/a/BMjDwkKjqGcD7nKjLGjmKkh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 28 set. 2022.

RUIZ-CANTERO, María Teresa; BLASCO BLASCO, Mar. Perspectiva de gênero em epidemiologia clínica. Aprendendo com o caso da espondiloartrite. Gaceta Sanitaria, Espanha, 2020. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl30541679>>. Acesso em: 28 set. 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil